

Model Pembelajaran Sejarah di Era Covid-19

Taufiq Hidayat

Email : 1910111210023@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pengembangan model pembelajaran sejarah terus berkembang sesuai dengan zaman dari secara konvensional sampai dengan kemampuan intelektual dimana guru harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan pembelajaran di era teknologi seperti sekarang. Apalagi dimusim yang sulit ini dimana virus Covid-19 yang merajalela membuat pembelajaran secara tatap muka dihentikan. Guru harus dapat melakukan pembelajaran yang baik walaupun tidak dapat mengajar secara langsung. Oleh karena itu Strategi dalam mengajar pembelajaran sejarah dapat dipelajari agar dapat hasil pembelajaran yang maksimal.

PENDAHULUAN

Sebagai calon guru sejarah mempelajari strategi pembelajaran sejarah perlu karena ketika saat melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang baik, tentunya akan dapat dihasilkan hasil pembelajaran yang maksimal.

Siswa dapat belajar dengan nyaman, karena gurunya mengajar dengan empati, strategi menghadirkan hati, menyampaikan pentingnya materi untuk kehidupan masa mendatang bagi siswa, dan juga memahami bentuk-bentuk materi pelajaran yang disampaikannya (Barlian, 2013:246).

Dalam dunia pendidikan guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan belajar mengajar merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pendidikan (Prawitasari, 2015).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Studi tentang pengembangan model berpikir sejarah dengan berbagai model evaluasi yang digunakan telah berkembang mulai dari ketidakpuasan terhadap konsep dan penilaian pembelajaran konservatif hingga solusi tentang pemikiran sejarah, termasuk penilaian dan evaluasinya (Subiyakto dalam Anis, 2020:7895).

Proses pembelajaran sejarah di SMA, guru masih mengajar secara konvensional dan belum mengembangkan keterampilan intelektual. Kecenderungan guru sejarah dalam

mengajar yang lebih menitikberatkan pada sisi hafalan adalah berkaitan dengan sederet nama tokoh, tanggal dan tahun suatu peristiwa monumental yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi siswa. Siswa juga mudah lupa tanggal, tahun bahkan nama-nama tokoh sejarah yang dipelajari (Fatimah dalam Anis, 2020:7895). Hal ini bertentangan dengan pendapat sartono kartodidjo dalam Effendi (2021:21), bahwa pembelajaran sejarah tidak hanya semata-mata mengingat sebuah peristiwa, nama, tempat, angka dan tahun. Akan tetapi, sejarah itu sebagai fakta yang memberikan penyadaran atau membangkitkan kesadaran sejarahnya pada anak. Baik guru maupun peserta didik diharapkan dapat berpikir historis, yakni cara pikir sejarah yang menawarkan berbagai alternatif, minimal menjadi orang yang kritis, memiliki daya interpretasi dan pertimbangan yang matang terhadap masa lalu dan masa kini yang terkadang mengandung sumber dan fakta yang kontroversial. Dengan kata lain, berpikir sejarah, disatu sisi mampu menyelami masa lalu, mencoba memahami konteks jamannya (historical minded), dan pada bagian lainnya, memanfaatkan pemahaman tersebut menjadi proses “memanusiakan” manusia, sehingga dapat bertindak lebih paham, humanioris, berperasaan, arif, bijak, dan tentu menjadi penilaian serta pemikiran yang lebih jeli, teliti sekaligus kritis (Gayrogu dalam Najamudin, 2019).

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pada masa sekarang paradigma penggunaan media telah bergeser dari konvensional ke modern. Media modern identik dengan teknologi, media ini sering digunakan oleh guru maupun siswa untuk membantu proses pembelajaran. Selain mudah, tahap mempersiapkan media juga tidak rumit karena alat-alatnya seperti LCD proyektor, mini speaker, ataupun laptop praktis digunakan (Susanto, 2021:66). Media yang beracuan teknologi misal laptop, LCD proyektor, maupun lainnya menjadi solusi mengatasi keterbatasan guru mengajar sehingga menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru menjadi lebih mudah menyampaikan pesan pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Implikasinya, pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan akan semakin meningkat (Azis dalam Susanto, 2021:66).

Dengan adanya virus Covid 19 di Indonesia menyebabkan terhentinya pembelajaran melalui tatap muka atau pembelajaran langsung, namun pemerintah menginstruksikan kepada lembaga-lembaga pendidikan agar melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini tidak terlepas dari peran teknologi dimana dengan adanya smartphone, laptop, dan lainnya memudahkan para pendidik maupun pelajarnya. Misalnya dengan adanya zoom meeting kita bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung namun hal tersebut merupakan jalan alternatif dimana pada masa Covid 19 ini tidak boleh pembelajaran secara langsung.

SIMPULAN

Pengembangan model pembelajaran sejarah terus berkembang sesuai dengan zaman dari secara konvensional sampai dengan kemampuan intelektual, dimana masih banyak pembelajaran SMA menggunakan sistem pembelajaran yang mengacu pada penghafalan. Sebagai calon guru sejarah diharapkan dapat berpikir historis, yakni cara pikir sejarah yang menawarkan berbagai alternatif, minimal menjadi orang yang kritis, memiliki daya interpretasi dan pertimbangan yang matang terhadap masa lalu dan masa kini yang terkadang mengandung sumber dan fakta yang kontroversial. Dan sebagai seorang guru juga harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan keadaan sekarang, dimana kehadiran virus Covid 19 membuat guru tidak bisa mengajar secara langsung. Namun, guru dapat memakai beberapa alternatif pengganti seperti lewat google classroom, zoom meeting maupun google meet agar memudahkan proses belajar dan pembelajaran.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Barlian, I. (2013). BEGITU PENTINGKAH STRATEGI BELAJAR MENGAJAR BAGI GURU ?. *Jurnal Forum Sosial*. 6(1). 241-246
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Najamudin. (2019). REDEFENISI PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI STRATEGI BELAJAR MENGAJAR. <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/redefenisi-pembelajaran-sejarah-melalui-strategi-belajar-mengajar/>, diakses pada 26 april 2021 pukul 11.26.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).